

DESTRUIÇÃO OU CONSTRUÇÃO DA SOCIEDADE? O CASO DO CONJUNTO 23 DE ENERO (CARACAS, VENEZUELA)

*Destruction or construction of society? The case of the 23 de Enero housing complex
(Caracas, Venezuela)*

*¿Destrucción o construcción de la sociedad? El caso del Conjunto 23 de Enero (Caracas,
Venezuela)*

HUAPAYA ESPINOZA, José Carlos
Doutor em Arquitetura e Urbanismo
Universidade Federal da Bahia
joseespinoza@ufba.br

SANTOS, Ruan Carlos Marques
Graduando em Arquitetura e Urbanismo
Bolsista PIBIC / Universidade Federal da Bahia
ruanmarques@ufba.br

RESUMO

A historiografia do Movimento Moderno destacou algumas obras como sendo emblemáticas, representando sínteses desse ideário. No entanto, observamos que, em diversos casos, a produção arquitetônica e urbanística trouxe à tona conflitos que resultaram em revisões e adaptações do pensamento hegemônico. Nessa perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo visibilizar a pré-existência na área projetada para o *Conjunto 23 de Enero* e os consequentes tensionamentos relacionados à sua erradicação. Para isso, valemo-nos do levantamento e análise do conteúdo de revistas, bibliografia e sites especializados sobre a temática habitacional e a história urbana na Venezuela. As propostas de Carlos Raúl Villanueva em Caracas, em especial o *Conjunto 23 de Enero*, simbolizaram o anseio pela construção de uma nova sociedade, no entanto, resultaram em uma série de problemas de segregação e contrastes entre o idealizado e o realizado. Ele acabou por se tornar tudo o que não deveria ser, um ícone maldito.

Palavras-chave: Ícone moderno. Arquitetura moderna. Habitação social. Conjunto 23 de Enero.

ABSTRACT

The historiography of the Modern Movement highlighted some works as being emblematic, as they would be syntheses of this set of ideas. However, we observed that, in many cases, architectural and urban production brought to light conflicts (between the universal and the local, between the imposing and the spontaneous) that resulted in revisions and adaptations of the hegemonic thought. From this perspective, the present work aims to make visible the pre-existence in the area designed for 23 de Enero Complex and the consequent tensions related to its eradication. For this, we used a survey and analysis of the content of magazines, bibliography and specialized websites on housing issues and urban history in Venezuela. Carlos Raúl Villanueva's proposals in Caracas, especially 23 de Enero Complex, symbolized the yearning for the construction of a new society, however, resulted in a series of segregation problems and contrasts between the idealized and the realized. He became everything he shouldn't have been, an accursed icon.

Keywords: Modern icon. Modern Architecture. Social housing. 23 de Enero housing complex.

RESUMEN

La historiografía del Movimiento Moderno destacó algunas obras como emblemáticas, ya que serían síntesis de ese ideario. Sin embargo, observamos que, en muchos casos, la producción arquitectónica y urbanística reveló conflictos (entre lo universal y lo local, entre lo impositivo y lo espontáneo) que resultaron en revisiones y adaptaciones del pensamiento hegemónico. En esa perspectiva, el presente trabajo tiene como objetivo visibilizar la preexistencia en el área proyectada para el Conjunto 23 de Enero y las tensiones producidas con su erradicación. Para eso, realizamos una recopilación y análisis del contenido de revistas, bibliografía y sites especializados sobre la temática habitacional y la historia urbana en Venezuela. Las propuestas de Carlos Raúl Villanueva, en Caracas, en especial el Conjunto 23 de Enero, simbolizaron el deseo de la construcción de una nueva sociedad, sin embargo, trajeron una serie de problemas de segregación y contrastes entre lo idealizado y lo realizado. Él se volvió todo aquello que no debería haber sido, un icono maldito.

Palabras clave: Icono moderno. Arquitectura moderna. Vivienda social. Conjunto 23 de Enero.

DESTRUIÇÃO OU CONSTRUÇÃO DA SOCIEDADE? O CASO DO CONJUNTO 23 DE ENERO (CARACAS, VENEZUELA)

Introdução. Cidade ideal *versus* cidade real

A historiografia do Movimento Moderno tem destacado algumas obras como sendo icônicas e emblemáticas, pois seriam sínteses desse ideário. No entanto, é possível perceber que, em muitos casos, a produção arquitetônica e urbanística trouxe à tona conflitos e discussões (entre o universal e o local, entre o moderno e o tradicional, entre o impositivo e o espontâneo) que resultaram em revisões e adaptações do pensamento hegemônico.

Nessa perspectiva, as tensões entre a cidade ideal e a cidade real podem ser percebidas a partir de diversos aspectos, dentre eles a problemática habitacional. De fato, na América Latina, os grandes conjuntos habitacionais¹ foram vistos não só como principal resposta ao enfrentamento do déficit habitacional ou como símbolos de progresso, mas, principalmente, como forma de construção de uma nova sociedade. Um caso particular, sem dúvidas, foi o da Venezuela na década de 1950, em que o arquiteto Carlos Raúl Villanueva teve um papel fundamental.

Os projetos habitacionais de Villanueva em Caracas, bastante divulgados à época em meios nacionais e internacionais, foram concretizados e promovidos através do *Plan Nacional de Habitación* incentivado pelo então governo militar, que tinha como lema a busca pelo *Nuevo Ideal Nacional*. Nesse contexto singular, favorável a novas possibilidades e experiências, Villanueva foi convidado para formar parte da equipe de arquitetos do *Taller de Arquitectura del Banco Obrero* (TABO) (SEGURA MARTINEZ, 2012).

O interessante dessa vasta produção habitacional é que as referências e análises dela, em quase todos os casos, centram-se na descrição das propostas arquitetônicas e urbanísticas, sempre através de um (inegável) balanço positivo; ou seja, destacam-se as soluções do arquiteto venezuelano como resultado da apropriação do ideário moderno para o contexto local. Ao contrário disso, podemos observar que a história desses grandes conjuntos inicia-se no projeto, continua na construção e finaliza na inauguração, esquecendo-se, ignorando-se ou não problematizando o que existia nessas extensas áreas da cidade. Esse é, por exemplo, o caso do *Conjunto 23 de Enero* (1955-1957)², em Caracas, projetado pelo arquiteto Villanueva com colaboração dos arquitetos Carlos Brando, José Manuel Mijares e José Hoffman.

Diante dessa questão central, o presente trabalho propõe um objetivo que tem a ver com o apagamento e destruição da cidade real em detrimento de modelos ideais; interessa-nos, então, visibilizar a pré-existência na área projetada para o *Conjunto 23 de Enero*, formada em sua grande maioria por *ranchos*³, e os consequentes tensionamentos em relação à erradicação dos mesmos

¹ Especificamente nos referimos às propostas de habitação coletiva em blocos de alta densidade.

² O projeto, inicialmente foi denominado *2 de Diciembre*, data do golpe de Estado de Pérez Jiménez em 1952. Posteriormente, em 1958, passaria a se chamar *23 de Enero*, após Pérez Jiménez ser derrubado. Atualmente é chamado de *Urbanización 23 de Enero*.

³ Termo venezuelano para designar moradia informal ou favela.

no sentido de uma destruição não só da sociedade, mas também da própria cidade. Por meio disso, buscamos refletir sobre a imposição desse modelo urbano e o rompimento da forma da cidade existente, mas, também, quanto aos conflitos entre a imposição do *viver moderno* e modo de vida tradicional da população.

Para isso, de um lado, valemo-nos do levantamento e análise do conteúdo de revistas, bibliografia e sites especializados voltados para a temática habitacional e a história urbana na Venezuela. Isto nos ajudou a localizar o *Conjunto 23 de Enero* temporalmente, identificando suas especificidades diante de outros projetos contemporâneos, a entender a construção dos discursos e o apagamento da existência da cidade informal, e a compreender a supressão e negação de outra forma de habitar a cidade. Do outro lado, focamos no levantamento de referências sobre Villanueva, o que nos possibilitou identificar uma lógica de reprodução de posicionamentos sobre sua obra que apagam as pré-existências e valorizam, paradoxalmente, as propostas do arquiteto, ignorando-se embates e impasses, como veremos a seguir.⁴

Caracas e a problemática habitacional

Até a década de 1920 a Venezuela era majoritariamente regida por um sistema de produção agropecuária e enfrentava uma situação⁵ que, somada a uma distribuição desigual do território, contribuiu para uma significativa redução demográfica no país (NEGRÓN, 1982). Posteriormente, o aumento das atividades exploratórias decorrentes da nova economia petrolífera (SEGURA MARTINEZ, 2012) constituiu um momento importante para a demografia nacional, pois assinalou a transição entre o declínio e a ascensão populacional no país, principalmente nas regiões centrais.

As condições economicamente promissoras do país naquela época⁶ impulsionaram um grande fluxo migratório da população rural, que deixaram tudo para trás em busca de oportunidades na região central. Entretanto, devido à significativa concentração de terras nas mãos da população com mais recursos econômicos, os camponeses, que ainda não possuíam suas próprias terras, dirigiram-se às planícies em busca de um lugar para morar. Nesse contexto, essas terras ocupadas pela população imigrante, juntamente com as regiões petrolíferas, tornaram-se as áreas mais populosas do país (NOTAS, 1957).

Quando pensamos no enfrentamento dos problemas de moradia no contexto latino-americano, a favorável situação econômica venezuelana a colocava em grande vantagem em relação aos demais países, pois a economia nacional petrolífera amplamente explorada pelo governo de Juan Vicente Gómez⁷ garantiu esses impulsos demográficos (de 1920 até o seu apogeu, em 1950) quando

⁴ Nessa mesma linha de reflexão, a respeito do Conjunto JK (BH), ver: Huapaya, Silva, Moura, 2022.

⁵ Segundo Hirao (2015), a desigualdade na distribuição dos recursos produtivos, a maneira como o trabalho estava organizado e a restrição da mobilidade do trabalhador foram fatores determinantes para a constituição da crise da economia agroexportadora.

⁶ Segundo Negrón (1982), entre 1913 e 1921, a Venezuela exportou mais de 580 milhões de bolívares em petróleo, substituindo de maneira abrupta a exportação agrícola nos anos seguintes.

⁷ Político e militar que governou a Venezuela sob ditadura durante 27 anos (1908-1935), foi conhecido por intervir no estado através da ideia de modernidade e por tornar a Venezuela uma nação petroleira.

Caracas atingiu um alto grau de concentração populacional⁸ e começou a se discutir sobre a intervenção urbanística como solução à proliferação dos *ranchos* (MARTÍN, 2001) (Figura 1).

Figura 1: *Ranchos* pré-existentes nos morros da região central de Caracas.

Fonte: LÓPEZ, 1957, p. 24.

Em meio a esse cenário, o déficit habitacional na capital venezuelana se estabeleceu com mais ênfase e a moradia informal e vulnerável dos morros começou a ganhar mais visibilidade. Ainda sobre este aspecto, realizou-se um estudo das condições sanitárias dessas residências, e concluiu-se que, “[...] aunque ha habido una mejoría considerable entre 1941 y 1950, en promedio la vivienda venezolana no llena ni el 50% de los requerimientos normales.” (LÓPEZ, 1957. p. 28).

Julgamos importante enfatizar que a situação de precariedade enfrentada por grande parte da população venezuelana nesse contexto teve outros agravantes, não se tratando apenas de um problema político e social, mas também econômico. A partir disso, é possível considerar que o aumento exponencial da habitação insalubre na região central se deu, em parte, pelos baixos recursos econômicos da população; sobre isso, Olavarría (1965) afirma que, no ano de 1942, mais de 60% da população possuía renda menor que 600 bolívares por mês⁹.

⁸ Na década de 1950, como resultado da intensificação dos processos migratórios, Caracas, que naquele momento correspondia a 3% do território nacional, tornou-se uma das cidades com maior concentração populacional do país, abrigando cerca de um terço da população venezuelana. Nesse mesmo período, o número de habitações dobrou em relação à década anterior (NOTAS, 1957).

⁹ A partir de comparativos com o valor do bolívar na década de 1940, essa quantia representa atualmente cerca de R \$900,00. A respeito do histórico de desvalorização do bolívar, ver: DEVALUACIÓN, 2023.

Figura 2: Ranchos na região do futuro Conjunto 23 de Enero.

Fonte: EL BANCO, 1957, p. 38.

Tendo isso em vista, permitimo-nos questionar: por que, no momento em que a Venezuela vivenciava o auge da economia nacional, grande parte da população ainda vivia em estado de miséria? Somente a partir do final da década de 1940 o governo passou a dar mais atenção à demanda habitacional não atendida no país (MARTÍNEZ OLAVARRÍA, 1965), e entendemos que essa atitude só foi tomada em decorrência das estatísticas apresentadas nos relatórios e censos nacionais.

Consideramos que os levantamentos de maior relevância para impulsionar a busca por melhores condições de vida e moradia foram o Censo Nacional de 1941 e o Relatório de Habitação de 1946. Meza Suinaga (2010) afirma que esse Censo foi o principal responsável por revelar a precariedade das habitações que citamos anteriormente, já que foi um dos primeiros a analisá-las a partir de parâmetros de salubridade; por outro lado, o Relatório, teve um papel fundamental para a formulação de decretos que balizaram quase todas as ações do estado nos anos seguintes.

A publicação desses trabalhos desempenhou uma função crucial não apenas para quantificar o déficit habitacional que o país enfrentava, mas também para trazer essa dimensão para o conhecimento dos próprios cidadãos. Entendemos, portanto, que o *Plan Nacional de Vivienda* (1951-1955) e o *Plan Extraordinario Cerro Piloto* (1953-1954) podem ser lidos como frutos desses estudos anteriores, e que fomentaram a construção em massa de superblocos na segunda metade da década de 1950, como veremos nos tópicos seguintes.

A imposição do modelo moderno: construção da cidade?

A partir das considerações anteriores, podemos afirmar que o final da década de 1920 marcou a instauração do problema habitacional na Venezuela; esse momento coincide com os questionamentos sobre a responsabilidade social do arquiteto e o papel que ele cumpriria na solução dos problemas da cidade. Partindo de indagações semelhantes e fundamentado por uma perspectiva idealista de progresso e modernidade, o governo vigente propôs a adoção do modelo multifamiliar como uma solução rápida para atender à necessidade premente de habitação (SEGURA MARTINEZ, 2012).

Parte da história venezuelana foi amplamente marcada por governos ditatoriais¹⁰ que, em sua maioria, defendiam a ideia de transformar a imagem “atrasada” da nação por meio da modernização (DEL REAL, 2016). Não muito distante dessa perspectiva, em julho de 1928, o estado, sob a liderança militar de Gómez, decidiu criar o *Banco Obrero* (BO), instituição fundada com o objetivo de suprir o déficit de moradia voltada para a população operária de renda média-baixa (HIRAO, 2015). Observamos também que essa intervenção no campo da habitação se deu, mais adiante, por meio de grandes projetos urbanos e da construção de superblocos.

Para se pensar na adoção de um novo modo de habitar a cidade é importante entender que o BO constituiu um papel crucial no processo de implementação do então *viver moderno* que, por outro lado, estabelece uma tensão com a tradição; romper com ela não seria uma tarefa fácil. Logo, o BO começou a implementar a tipologia de habitação multifamiliar de forma sutil a partir do final da década de 1930, com alguns edifícios menores¹¹ (MEZA SUINAGA, 2008).

Já na década seguinte, o arquiteto Carlos Raúl Villanueva desenvolveu um projeto de reurbanização de grande relevância simbólica para a legitimação do modelo de habitação multifamiliar venezuelano, o *Conjunto Habitacional El Silencio*. A escala desse projeto foi significativamente maior em relação aos projetos executados anteriormente pelo BO, e a implementação dessa escala projetual passou a exigir uma estrutura técnico-administrativa para gestão das atividades construtivas e projetuais que, naquele momento, a direção do BO não comportava (MEZA SUINAGA, 2016).

Golpes de Estado e o estabelecimento de uma Junta Militar marcaram o final da década de 1940, precedendo um período de forte relação entre o BO e a figura do estado, relação a qual começou a se estabelecer com certa ênfase desde o governo de Gómez (HIRAO, 2015) e percebemos que influenciou significativamente os planos e projetos habitacionais do país. Ainda nessa época, o BO teve seus recursos e atribuições ampliados, estabelecendo uma dependência direta do poder executivo. Em relação a essa revitalização do BO, Sato afirma que:

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, y después de la Revolución de Octubre de 1945, el Estado venezolano reorganizó el Banco Obrero, poniendo al frente del Departamento Técnico y de Construcción al arquitecto Leopoldo Martínez

¹⁰ Como o já mencionado Juan Vicente Gómez (1908-1935), além de Eleazar López Contreras (1935-1941) e Marcos Pérez Jiménez (1952-1958).

¹¹ Uma das primeiras referências de exemplares dessa proposta tipológica inicial do BO foram alguns edifícios (de 2 e 3 pavimentos) em *Bella Vista*, de meados de 1937. Além do uso habitacional, também contemplavam serviços comunitários e comerciais (MEZA SUINAGA, 2008).

Olavarría e iniciando un período de realizaciones de significación dentro de las políticas habitacionales populares en Venezuela. (SATO, 1996 apud HIRAO, 2015, p. 47).

A ampliação das atribuições e recursos econômicos do BO e a demanda por moradia em ascensão, somados à limitação de estrutura técnico-administrativa para gestão projetual dos planos de habitação fizeram com que o BO criasse, em maio de 1951, o *Taller de Arquitectura del Banco Obrero* (TABO), que realizou, 2 meses após sua fundação, a primeira mostra do seu novo *Plan Nacional de Vivienda* (1951-1955), o qual teve sua formulação, de certa forma, influenciada pelo *Nuevo Ideal Nacional*¹² promovido pelo governo militar (PÉREZ GARCÍA, 2019).

O plano desenvolvido pelo TABO propunha alguns edifícios referenciais para a experiência de habitação vertical massificada, a qual revela a grande influência que os modelos internacionais, principalmente corbusianos, tinham sobre os novos arquitetos do BO. Esse escritório, por sua vez, teve uma contribuição significativa para a formação dessa nova geração de arquitetos venezuelanos, o que se explica pelo fato dela oferecer a oportunidade dos estudantes participarem do desenvolvimento de grande parte de seus projetos arquitetônicos e urbanísticos (EL BANCO, 1957).

É importante destacar que Villanueva teve um papel fundamental neste processo, pois esteve sob a direção do TABO por praticamente todo o período de seu funcionamento, entre 1951 e 1958. A partir dessa ideia, a influência de modelos internacionais dentro do TABO pode ser lida de forma clara pela presença dele não só como arquiteto, mas como diretor e mentor, pois sob sua orientação os estudantes “[...] formularon planes habitacionales, proyectaron urbanizaciones y residencias, recibieron capacitación en el campo habitacional [...]” (MEZA SUINAGA, 2016, p. 56).

Nos primeiros anos da década de 1950 o BO percebeu que os esforços do *Plan Nacional de Vivienda* (1951-1955) não apresentavam resultados significativos diante do quadro alarmante da escassez de moradias em Caracas, e decidem então apresentar um novo plano, intitulado *Cerro Piloto: Plan Extraordinario de Viviendas para Caracas* (PÉREZ GARCÍA, 2019). Como comentamos no tópico anterior, esse plano foi balizado pelos informes apresentados nos censos nacionais, e as cifras exorbitantes divulgadas nesses censos colocam a almejada modernidade em uma situação de *ameaça* em relação à presença dos *ranchos*.

Segundo Almandoz (2004, p. 123), esses estudos chegaram a quantificar até 65.000 *ranchos* na capital, e esse cenário seria "incompatible con el progresismo del Nuevo Ideal Nacional", o que pode ser percebido com clareza no discurso do próprio Marcos Pérez Jiménez, ao dizer que:

Y en un propósito de mejorar como si dijéramos el componente étnico de la nación, nos surgió como necesidad primera la de extirpar el rancho porque el rancho es foco de una serie de vicios. De los ranchos salen clientes para las cárceles, para los prostíbulos, etc., el rancho es una lacra. Comenzamos la labor de extirpación del rancho sustituyéndolo por una vivienda normal. Para fines del año cincuenta y siete se habían extirpado cincuenta y ocho mil ranchos, de

¹² O *Nuevo Ideal Nacional* proposto pelo governo militar defendia a transformação do meio físico pelos aspectos morais, intelectuais e materiais (ALMANDOZ, 2004).

maneira que quedaban sólo siete mil ranchos por extirpar, siendo reemplazados por edificios. (TENREIRO, 1995 apud ALMANDOZ, 2004, p. 123)

Discursos semelhantes a esse fundamentaram as ações massivas que seriam adotadas pelo BO nos próximos anos e, de certa forma, podemos afirmar que o *Cerro Piloto* serviu de experimento para a imposição radical do modelo moderno ao povo caraquenho. Segundo Hirao (2015, p. 51), através do *Programa Presidencial para Erradicar la Vivienda Insalubre en Venezuela* (1955) “bairros inteiros foram progressivamente demolidos para darem espaço aos projetos elaborados pelo Banco Obrero”; esse programa representou o apogeu de um ideário baseado na erradicação dos *ranchos*.

Sendo assim, acreditamos que antes da atuação do BO a sociedade venezuelana tinha uma outra lógica em relação à moradia e ao bem-estar. A cidade de Caracas então, quando ainda em sua forma tradicional, articulava outras espacialidades; os territórios da região central (onde atualmente está localizado o *23 de Enero*) já estavam ocupados, e esse tecido urbano constituído majoritariamente por moradias unifamiliares configurava uma relação rua *versus* edificação muito mais íntima, particular, humana e subjetiva.

Figura 3: Canteiro de obras em um dos cerros para construção do Conjunto 23 de Enero.

Fonte: *Obras de construcción junto a la Urbanización 23 de Enero, Circa 1958*: Jorge Humberto Cárdenas ©Archivo Fotografía Urbana.

Figura 4: Superblocos de uma das zonas do *Conjunto 23 de Enero* após conclusão das obras.

Fonte: *Urbanización 2 de Diciembre (actualmente Urbanización 23 de Enero) en construcción, Caracas, circa 1955: Hamilton Wright ©Archivo Fotografía Urbana.*

A implementação do *Conjunto 23 de Enero* (Figura 3) fez com que as zonas centrais fossem progressivamente transformadas para permitir a sua construção (LÓPEZ, 1986), e a experiência de adensamento vertical adotada neste caso e nos demais conjuntos do *Cerro Piloto*¹³ em Caracas causou uma mudança radical na paisagem original da cidade, a qual pode ser observada com clareza ao comparar as figuras 2 e 4. Segundo Pérez García (2019, p. 17), "el caso de la Urbanización 23 de Enero, por ser el caso más masivo de vivienda colectiva, por el salto de escala que representó su ejecución, y por ser de alguna manera, el punto final del movimiento [moderno]". O discurso higienista fez com que bairros inteiros fossem demolidos por serem considerados *insignificantes*.

O *Conjunto 23 de Enero* e a destruição da cidade (e da sociedade)

O *Conjunto 23 de Enero* (1955-1957) contemplou um total de 38 superblocos (4 triplos, 9 duplos e 25 simples de 15 andares) e 42 edifícios médios (de 4 andares), com um total de 9.000 unidades habitacionais, além de equipamentos básicos para abrigar 60.000 habitantes (VILLANUEVA; PINTÓ, 2000). Direcionado para classe média, sua construção foi pensada em três etapas¹⁴, e com ele pretendia-se atingir a "súbita conversión de los migrantes campesinos en improvisados ciudadanos" (ALMANDOZ, 2004, p. 124). No entanto, em 1958, após a queda de Pérez Jiménez e ainda em processo de construção e ocupação, o *Conjunto* foi invadido por quase 4.000 famílias de

¹³ A exemplo dos conjuntos residenciais *Urdaneta*, *Pro-Patria* e *Atlántico*, dos arquitetos Guido Bermúdez, Carlos Brando e Juan Centella, tendo Villanueva como arquiteto consultor (CERRO, 1957).

¹⁴ A primeira fase foi iniciada em 1955, a segunda em 1956 e a terceira em 1957.

ranchos próximos, e passou a abrigar cerca de 40 mil pessoas acima da capacidade prevista inicialmente (MCGUIRK, 2015).

É interessante notar que esse fato representou a mudança drástica do público alvo inicial e o surgimento de problemas vinculados à manutenção, administração e transformação do próprio conjunto; paradoxalmente, o projeto não deu conta da demanda real existente¹⁵. A respeito disso, McGuirk (2015, p. 156) afirma que “cuando los superbloques empezaron a abarrotarse de gente, los recién llegados se pusieron a construir sus casas en los espacios verdes entre los edificios”.

Como já mencionado anteriormente, outra questão pouco conhecida é o real significado do *Conjunto* não só do ponto de vista da dificuldade de adaptação de seus moradores, mas, também a partir da imposição de um modelo alheio à realidade cultural daquele momento. Como afirma Riccio (1987), o setor público não interpretou de forma adequada o problema habitacional, entendendo o mesmo como uma questão numérica e pensando-o como um produto finalizado. As propostas de conjuntos em grande escala, acrescenta Riccio, criaram em vários países uma série de problemas, dentre eles a impossibilidade de “ampliar e melhorar as moradias”, a inviabilidade de gerar comunidades integradas por causa da “escala dos edifícios e a implantação urbanística”, além da “manutenção muito costosa” (RICCIO, 1987, p. 98).

O que pode ser observado, no entanto, é que apesar de o *Banco Obrero* ter desenvolvido projetos arrojados que “representaban un adelanto tecnológico a la vanguardia de la arquitectura mundial” (ORELLANA, 1989, p. 172), na prática, a busca pela transformação do ambiente físico e o desejo por dar melhor condição de vida a seus habitantes resultaram na necessidade de realizar “cursos y charlas con el objeto de que éstos [os moradores] estuvieran en capacidad de enfrentar y manejar el nuevo medio, tanto físico como social” (ORELLANA, 1989, p. 172). Segundo McGuirk (2015, p. 155), nesse período, esse modelo de habitação social em grande escala não havia “adquirido mala fama aun”.

Esse tipo de problemática mais geral aparece também em outra escala, a arquitetônica, mais especificamente nas unidades habitacionais. As diversas tipologias das plantas mostravam-se ineficazes e muitas famílias tiveram que modificá-las para adaptá-las às reais necessidades. Em um interessante estudo sobre o *Conjunto*, Baudoin, Hernández e Guitián (2013) mostram as limitadas possibilidades de reforma e ampliação que as moradias permitiam; como solução, os moradores optaram por trocar acabamentos, ampliar esquadrias, alterar acessos e colocar grades por conta da insegurança. A capacidade por unidade habitacional também foi uma questão crucial; em muitos casos o número de moradores chegou a dez (sendo que projeto contemplava um total de quatro) (MCGUIRK, 2015).

Do ponto de vista funcional, o projeto original do *Conjunto* não foi concretizado, as unidades habitacionais foram entregues parcialmente incompletas, sem portas e banheiros (ROHDE, 2017). O mesmo aconteceu com o grande “Centro Comunitário” e o “Centro Cívico” para cada unidade de vizinhança (LÓPEZ, 1986, p. 170). Além disso, podemos chamar atenção para a circulação nos edifícios: os elevadores param a cada 4 andares como forma de minimizar despesas (MCGUIRK, 2015, p. 157).

¹⁵ Segundo McGuirk (2015) o *Conjunto* tem aproximadamente 100.000 habitantes.

O *Conjunto* também revelou diversas limitações na escala social, as quais eram resultado da tentativa de passar do campo teórico (utópico) para a prática. Assim, questões como a “união com a natureza”, a construção “da alma da Comunidade” e o conceito de “Unidade de Vizinhança” foram bastante criticados até, finalmente, o governo suspender a construção e uso desse tipo de conjunto de maneira indefinida (LÓPEZ, 1986, p. 153 e 172). Na prática, o projeto acabou incentivando a segregação de uma área já segregada (Figura 5).

Figura 5: Contraste entre cidade real e cidade projetada.

Fonte: HIRAO, 2015, p. 91.

Considerações finais. O *Conjunto 23 de Enero*... um ícone maldito

Podemos observar que a motivação por transformar decisivamente o meio urbano através de projetos em grande escala surge simultaneamente com o problema de moradia na Venezuela, esse modelo será usado, sobretudo, em Caracas. Apesar de o país ter passado por circunstâncias econômicas favoráveis, o eventual e tão almejado progresso acabou não se refletindo de maneira positiva na esfera social; a população apresentou uma situação de precariedade pior se comparado à realidade dos *ranchos* antes da ocupação dos *cerros* do *Conjunto 23 de Enero*.

O modelo de habitação implementado no *23 de Enero* (e na maioria dos conjuntos modernos) configura-se em propostas idealizadas de forma especulativa para o homem universal e padronizado, desconsiderando suas necessidades e subjetividades e interpretando a cidade e a sociedade de forma simplificada. Ao criar células de habitação segregadas, ele desconstrói não apenas a lógica convencional de moradia da população tradicional, como também dissolve o censo de comunidade, integração e adaptação com a cidade.

Analisamos, por um lado, que existem duas disparidades simbólicas no caso do *23 de Enero*. A primeira é entre o que foi idealizado pelos arquitetos do *Banco Obrero* e o que de fato foi

executado, e a segunda, entre o que foi construído e o que hoje está ocupado. A produção frenética de habitação entre os anos cinquenta e sessenta não ofereceu tempo para que se refletir e avaliar as soluções que estavam sendo propostas; portanto, devemos considerar também que essa estratégia teve consequências sociais que podem ser observadas no cenário urbano atual.

Ao longo dos últimos quase 70 anos o significado do *Conjunto* para a história da habitação social venezuelana foi mudando de forma radical. De efígie da ditadura de Pérez Jiménez passou a ser considerado um símbolo do processo de democratização do país. Hoje está relacionado com problemas de delinquência e de tráfico de drogas. Do ponto de vista urbanístico, sua solução inovadora deu passo a uma série de problemas de segregação e contrastes entre o moderno e o tradicional, entre o que poderia ter sido e o que é. Ele acabou por se tornar um ícone maldito.

REFERÊNCIAS

ALMANDOZ MARTE, Arturo. Modernidad urbanística y Nuevo Ideal Nacional. In: ALMANDOZ MARTE, Arturo. **La ciudad en el imaginario venezolano**. Caracas, 2004. p. 119-126.

BAUDOIN TERÁN, Facundo; HERNÁNDEZ, S., Beatriz; GUITIÁN P., Carmen Dina. La vivienda de alta densidad e interés social y la realidad vivida como aporte metodológico. Caso de estudio 23 de Enero CCS. In: XXXI Jornadas de Investigación del Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción, 2013, Caracas. **Memorias de las XXXI Jornadas de Investigación del Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción**. Caracas: IDEC, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Central de Venezuela, 2013.

CERRO Piloto. **Integral**. Caracas, n. 7, s/p, 1957.

DEL REAL, Patricio. Disarming Architecture. **Bitácora Arquitectura**, México, n. 32, p. 130-133, 26 ago. 2016. Universidad Nacional Autónoma de México. <http://dx.doi.org/10.22201/fa.14058901p.2016.32.56235>. Disponível em: <https://www.revistas.unam.mx/index.php/bitacora/article/view/56235>. Acesso em: 28 set. 2022.

DEVALUACIÓN Bolívar Dólar - Historia. Disponível em: <https://www.actualidad-24.com/2019/03/devaluacion-Bolivar-Dolar-historico.html>. Acesso em: 23 maio 2023.

EL BANCO Obrero, instituto de la vivienda del estado venezolano. **Integral**. Caracas, n. 7, s/p, 1957.

HIRAO, Flávio Higuchi. **As questões habitacional e urbana na Venezuela contemporânea**. 2015. 172 f. Tese (Doutorado). Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: <https://docplayer.com.br/56050852-Flavio-higuchi-hirao-as-questoes-habitacional-e-urbana-na-venezuela-contemporanea.html>. Acesso em: 22 abr. 2023.

HUAPAYA ESPINOZA, José Carlos; SILVA, Tiago Barreto da; MOURA, Alexandre Pajeú. Ícone maldito: um olhar para o Conjunto Governador Kubitschek. In: VII Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 2022, São Carlos. **Anais do VII Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo**. Rio de Janeiro: ANPARQ, 2022, v. 3, p. 155-169.

LÓPEZ, Francisco. Algunos aspectos del problema de la vivienda en Venezuela. **Integral**. Caracas, n. 7, s/p, 1957.

LÓPEZ, Manuel. La arquitectura del “2 de Diciembre”. **Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas**. Caracas, n. 27, p. 148-172, dez. 1986.

MCGUIRK, Justin. **Ciudades radicales**. Un viaje a la nueva arquitectura latinoamericana. Madrid: Turner Publicaciones, 2015.

MARTÍN, Francisco Ferrándiz. De la cuadrícula al Aleph: perfil histórico y social de Caracas. **Boletín americanista**, Barcelona, n. 51, p. 63-80, 2001. Disponível em: <https://raco.cat/index.php/BoletinAmericanista/article/view/98966>. Acesso em: 21 abr. 2023.

MARTÍNEZ OLAVARRÍA, Leopoldo. **Evolución y realidad de la vivienda**. Texas: Oficina Central de Información, 1965.

MEZA SUINAGA, Beatriz Eugenia. Contra el rancho en Venezuela: de la campaña de 1946 a la batalla de 1951. **Diseño y Sociedad**, Caracas, p. 48-57, 2010. Disponível em: <https://disenoy sociedad ojs.xoc.uam.mx/index.php/disenoy sociedad/article/view/308>. Acesso em: 26 jan. 2023.

MEZA SUINAGA, Beatriz Eugenia. Superbloques y masificación: vivienda Banco Obrero en Venezuela (1955-1957). **Tecnología y Construcción**, Caracas, v. 24-II, p. 19-33, 2008. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10872/5151>. Acesso em: 03 out. 2022.

MEZA SUINAGA, Beatriz Eugenia. El Taller de Arquitectura, una dependencia técnica del Banco Obrero en Venezuela. **Tecnología y Construcción**, Caracas, v. 32-II, p. 56-73, 2016. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10872/21437>. Acesso em: 03 out. 2022.

NEGRÓN, Marco. Los orígenes de la urbanización contemporánea en Venezuela: el crecimiento sin acumulación entre 1920 y 1945. **Urbana**, Caracas, v. 1, n. 4, p. 71-92, dez. 1982.

NOTAS sobre demografía venezolana. **Integral**. Caracas, n. 7, s/p, 1957.

ORELLANA DE GARCÍA-MALDONADO, Angelina (Org.). **60 años de experiencia en desarrollos urbanísticos de bajo costo en Venezuela**. Caracas: Instituto Nacional de la Vivienda, 1989.

PÉREZ GARCÍA, Nanette Alejandra. **Gradaciones espaciales entre la unidad de vivienda colectiva y ciudad: Conjuntos residenciales del Banco Obrero en Venezuela entre 1945 y 1958**. 2019. 108 f. Dissertação (Mestrado). Curso de Arquitetura, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.7764/tesisUC/ARQ/26880>. Acesso em: 22 abr. 2023.

RICCIO, Folco. Il problema degli alloggi e il settore pubblico. **Spazio e Società**, Milão, a. 10, n. 39, p. 98-103, jul./set. 1987.

ROHDE, Katharina. Caracas 23-01. Constructing socio-cultural and economic spaces within appropriated structures. **Clara**, Bruxelas, n. 4, p. 71-84, 2017. Disponível em: <https://www.cairn.info/revue-clara-2017-1-page-71.htm>. Acesso em: 23 mar. 2023.

SEGURA MARTINEZ, Ana Laura. **El movimiento social y la política urbana en Venezuela Bolivariana, 2005-2010**: reflexiones en torno al barrio 23 de Enero Caracas. Espacio y movimiento social como proceso histórico. 2012. 352 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2012. Disponível em: https://ru.dgb.unam.mx/handle/DGB_UNAM/TESO1000685462. Acesso em: 28 set. 2022.

VENEZUELA. **L'Architecture D'Aujourd'hui**, Paris, n. 74, p. 84-91, nov. 1957.

VILLANUEVA, Paulina; PINTÓ, Maciá. **Carlos Raúl Villanueva**. Caracas: Birkhäuser Basel, 2000.